
ILMIY-OMMABOP BO'LIM

BA'ZI PARAMETRIK TENGLAMALARNI YECHISH USULLARI

*N. X. Qurbonov, TerDPI Matematika va informatika kafedrası v.b.
dotsenti, p.f.f.d.(PhD)*

*Z. H. Muhammadiyev, B. R. Toshpulatov, TerDPI Matematika va
informatika kafedrası o'qituvchilari*

Mazkur maqolada parametr qatnashgan modulli tenglama, tenglamalar sistemasi, yuqori darajali va irratsional tenglamalarning yechish usullaridan namunalar ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: *tenglama, tenglamalar sistemasi, parametr, yechimlar soni, modul, grafik.*

В статье приведены примеры методов решения модульных уравнений, систем уравнений, уравнений высшего порядка и иррациональных уравнений с параметрами.

Ключевые слова: *уравнение, система уравнений, параметр, число решений, модуль, график.*

This article shows examples of methods for solving modular equations, systems of equations, higher-order and irrational equations involving parameters.

Key words: *equation, system of equations, parameters, number of solutions, module, graph.*

Tenglamalar yoki tengsizlarda biror harfiy qo'shiluvchilar qatnashib, bu harfiy qo'shiluvchilarning ba'zi qiymatlarida berilgan tenglama yoki tengsizlik yechimga ega bo'lmaydigan, bitta, ikkita yoki uchta va hokazo yechimlarga ega bo'ladigan harfiy qo'shiluvchilarning qiymatlarini topish talab qilinadi. Bu harfiy qo'shiluvchilar parametrlar deyiladi. Biz quyida ba'zi parametrik tenglamalarni yechish usullari

bilan tanishamiz.

1-misol. [3] $|x^2 - 5ax| = 15a$ tenglamani yeching.

Yechish. 1) $a < 0$ bo'lsa, tenglama yechimga ega bo'lmaydi, chunki $|f(x)| \geq 0$ bo'ladi. 2) $a = 0$ bo'lsin. U holda: $|x^2 - 5 \cdot 0 \cdot x| = 15 \cdot 0$, $x^2 = 0$, bundan $x = 0$ bitta ildiz hosil bo'ladi. 3) $a > 0$ bo'lsin. U holda:

$$\begin{aligned} (|x^2 - 5ax|)^2 - (15a)^2 &= 0, \\ (x^2 - 5ax - 15a)(x^2 - 5ax + 15a) &= 0 \end{aligned}$$

bo'ladi. Bu tenglama ikkita tenglamalarga ajraladi.

$$3_a) x^2 - 5ax - 15a = 0, \quad 3_b) x^2 - 5ax + 15a = 0.$$

Hosil bo'lgan tenglamalarni har birini alohida-alohida yechaylik.

$$3_a) x^2 - 5ax - 15a = 0, \quad D = 5a(5a + 12) > 0, \quad \text{chunki}$$

$$a > 0. \text{ U holda, } x_{1,2} = \frac{5a \pm \sqrt{5a(5a + 12)}}{2}$$

$$3_b) x^2 - 5ax + 15a = 0, \quad D = 5a(5a - 12). \text{ Agar } a > 2,4$$

bo'lsa, $D > 0$ bo'ladi. U holda, $x_{3,4} = \frac{5a \pm \sqrt{5a(5a - 12)}}{2}$ bo'ladi.

Agar bu yerda $a = 2,4$ bo'lsa, $D = 0$ bo'lib, $x_{3,4} = \frac{5 \cdot 2,4}{2} = 6$

bo'ladi. 3_a) holda $a = 2,4$ bo'lsa, ikkita $x_{1,2} = 6 \pm 6\sqrt{2}$ ildizlar hosil bo'ladi.

Javob. 1) $a < 0$ bo'lsa, tenglama yechimga ega emas; 2) $a = 0$ bo'lsa, tenglama bitta $x = 0$ ildizga ega; 3) Agar $a \in (0; 2,4)$

bo'lsa, tenglama 2 ta $x_{1,2} = \frac{5a \pm \sqrt{5a(5a+12)}}{2}$ ildizlarga ega; 4) Agar

$a = 2, 4$ bo'lsa, tenglama 3 ta $x_{1,2} = 6 \pm 6\sqrt{2}$, $x_3 = 6$ ildizlarga ega.

Agar $a \in (2, 4; +\infty)$ bo'lsa, tenglama 4 ta $x_{1,2} = \frac{5a \pm \sqrt{5a(5a+12)}}{2}$,

$x_{3,4} = \frac{5a \pm \sqrt{5a(5a-12)}}{2}$ ildizlarga ega.

Faraz qilaylik

$$f(x, a) = 0, \tag{1}$$

tenglamani a parametr bo'yicha yechish talab qilinsin, bu yerda $f(x, a) - x$ va a ga bog'liq ko'phad. (1) tenglamani x ga nisbatdan yechish murrakabroq bo'lsin (2-misolga qarang). Agar bu holda tenglamani chap tomoni a ga nisbatdan kvadrat tenglama bo'lsa, uni ildizlari $a_1 = f_1(x)$ va $a_2 = f_2(x)$ larni topib tenglamani $(a - f_1(x))(a - f_2(x)) = 0$ ko'rinishda yozib olsak, u holda (1)-tenglama ikkita $f_1(x) = a$, $f_2(x) = a$ tenglamalarga ajraladi.

2-misol. [1] $x^4 - 10x^3 - 2(a - 11)x^2 + 2(5a + 6)x + 2a + a^2 = 0$ tenglamani yeching.

Yechish. Bu tenglamani chap tomoni x ga nisbatdan 4-darajali ko'phaddan iborat. Tenglamani chap tomoni a ga nisbatdan kvadrat uchhaddan iboratdir. Tenglamani chap tomonini shakl almashtirib,

$$a^2 - 2(x^2 - 5x - 1)a + (x^4 - 10x^3 + 22x^2 + 12x) = 0$$

ko'rinishda yozib olaylik.

$$\frac{D}{4} = (x^2 - 5x - 1)^2 - (x^4 - 10x^3 + 22x^2 + 12x) = (x - 1)^2, \tag{2}$$

$a = x^2 - 5x - 1 \pm |x - 1|$, 1) Agar $x \geq 1$ bo'lsa, $a_1 = x^2 - 4x - 2$ va 2) Agar $x < 1$ bo'lsa $a_2 = x^2 - 6x$. Hosil bo'lgan kvadrat tenglamalarni yechamiz.

$$1) x^2 - 6x - a = 0. \frac{D}{4} = 9 + a. 2) x^2 - 4x - a - 2 = 0. \frac{D}{4} = 6 + a.$$

Agar $a \in (-\infty; -9)$ bo'lsa, tenglama ildizga ega emas. Agar $a = -9$ bo'lsa, tenglama 1 ta $x = 3$ ildizga ega. Agar $a \in (-9; -6)$ bo'lsa, tenglama 2 ta $x_{1,2} = 3 \pm \sqrt{a+9}$ ildizlarga ega. Agar $a = -6$ bo'lsa, tenglama 3 ta $x_{1,2} = 3 \pm \sqrt{3}$, $x_3 = 2$ ildizlarga ega. Agar $a \in (-6; -5) \cup (-5; \infty)$ bo'lsa, tenglama 4 ta $x_{1,2} = 3 \pm \sqrt{a+9}$, $x_{3,4} = 2 \pm \sqrt{a+6}$ ildizlarga ega. Agar $a = -5$ bo'lsa, tenglama 3 ta $x_1 = 1$, $x_2 = 3$, $x_3 = 5$ ildizlarga ega.

3-misol. [2] $\sqrt{x-4a+16} - 2\sqrt{x-2a+4} + \sqrt{x} = 0$ tenglamani yeching va bu tenglamaning yechimlarga ega bo'ladigan a ning qiymatlarini aniqlang.

Yechish. Tenglamani quyidagi ko'rinishda yozib olaylik:

$$\sqrt{x-4a+16} + \sqrt{x} = 2\sqrt{x-2a+4}. \quad (2)$$

(2)-tenglamani ikkala tomonini kvadratga ko'tarib soddalashtiraylik:

$$\sqrt{x-4a+16} \cdot \sqrt{x} = x-2a \quad (3)$$

(3)-tenglamaning ham ikkala tomonini kvadratga ko'tarib soddalashtiraylik:

$16x = 4a^2$, $x = \frac{a^2}{4}$. Endi a ning qanday qiymatlarida tenglamaning ildizlarga ega ekanligini aniqlaymiz. Buning uchun berilgan tenglamada x ning o'rniga $\frac{a^2}{4}$ ning qo'yib soddalashtiraylik:

$$\sqrt{a^2 - 16a + 64} - 2\sqrt{a^2 - 8a + 16} + \sqrt{a^2} = 0,$$

$$\text{yoki } |a - 8| - 2|a - 4| + |a| = 0. \quad (4)$$

Agar $a \geq 8$ bo'lsa, $a - 8 - 2(a - 4) + a = 0 \Rightarrow 0 = 0$ to'g'ri tenglik hosil bo'ldi. Bu holda tenglama yechimga ega. Agar $4 \leq a < 8$ bo'lsa, $8 - a - 2(a - 4) + a = 0$ kelib chiqadi. Bundan $a = -8 \notin [4; 8)$. Bu holda tenglama yechimga ega emas.

Agar $0 < a < 4$ bo'lsa, $8 - a - 2(4 - a) + a = 0 \Rightarrow a = 0$ kelib chiqadi, $0 \notin (0; 4)$. Bu holda tenglama yechimga ega emas. Agar $a \leq 0$ bo'lsa, $8 - a - 2(4 - a) - a = 0 \Rightarrow 0 = 0$ to'g'ri tenglik hosil bo'ldi.

Bu holda tenglama yechimga ega.

Javob. Agar $a \in (0; 8)$ bo'lsa tenglama yechimga ega emas. Agar $a \in (-\infty; 0] \cup [8; \infty)$ bo'lsa tenglama yechimga ega. Agar $a \leq 0$ bo'lsa, tenglama yagona $x = \frac{a^2}{4}$ ildizga ega.

4-misol. [4] a ning qanday qiymatlarida $|\ln x| - ax = 0$ tenglama uchta yechimga ega bo'ladi?

Yechish. Berilgan tenglamani

$$|\ln x| = ax, \quad (5)$$

ko'rinishda yozib olaylik. $f(x) = |\ln x|$ va $g(x) = ax$ funksiyalarni grafiklarini yasaylik.

$f(x) = |\ln x|$ funksiyaning grafigi $h(x) = \ln x$ funksiyaning grafigini OX o'qidan pastga joylashgan qismini OX o'qiga nisbatdan simmetrik almashtirilganidan, $g(x) = ax$ funksiyani grafigi koordinata boshidan o'tuvchi va burchak koeffitsiyenti a parametrlning qiymatlari bilan aniqlanadigan to'g'ri chiziqdan iborat. (1-rasm)

1-rasm. $y = |\ln x|$ va $y = ax$ funksiyalarni grafiklari.

2-rasm. Romb va aylanani joylashuvi.

Agar $a < 0$ bo'lsa, $g(x) = ax$ to'g'ri chiziq va $f(x) = |\ln x|$ funksiyalarning grafiklari kesishmaydi. Bu holda tenglama yechimga ega emas. $a = 0$ bo'lsa, tenglama $|\ln x| = 0$ ko'rinishni oladi. Bu holda tenglama bitta $x = 1$ ildizga ega. Endi tenglamani a ning qanday qiymatlarida uchta ildizga ega bo'lishini aniqlaymiz. Buning uchun a ning qanday qiymatiga $g(x) = ax$ to'g'ri chiziq $f(x) = |\ln x|$ funksiyaning grafigiga urinishini aniqlaymiz. Buni aniqlash uchun hosilani qo'llaymiz. Faraz qilaylik $A(x_0; y_0)$ funksiyalar grafiklarini urinish nuqtasi bo'lsin.

U holda:

$$\begin{cases} f(x_0) = g(x_0), \\ f'(x_0) = g'(x_0) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \ln x_0 = ax_0, \\ \frac{1}{x_0} = a. \end{cases} \quad x_0 = \frac{1}{a}, \quad \ln \frac{1}{a} = 1, \quad a = e^{-1}.$$

Demak, $a \in (0; e^{-1})$ bo'lsa, tenglama uchta yechimga ega bo'lar ekan.

5-misol. [5,115-bet]. a ning qanday haqiqiy qiymatlarida

$$\begin{cases} 2|x| + |y| = 1, \\ x^2 + y^2 = a, \end{cases} \text{ tenglamalar sistemasi sakkiz yechimga ega bo'ladi?}$$

Yechish. $2|x| + |y| = 1$ tenglamani grafigi markazi koordinata boshida, ya'ni $(0; 0)$ nuqtada, diagonallari koordinata o'qlarida joylashgan rombdan iborat. $x^2 + y^2 = a$ tenglamaning grafigi markazi koordinata boshida va radiusi \sqrt{a} bo'lgan aylanadan iborat (2-rasm). Tenglamalar sistemasining yechimlari soni romb va aylana kesishish nuqtalari soniga teng. Tenglamalar sistemasidan ketma-ket hosil qilamiz

$$\begin{cases} 2|x| + |y| = 1, \\ |x|^2 + |y|^2 = a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2|x| + \sqrt{a - |x|^2} = 1, \\ |y| = \sqrt{a - |x|^2}. \end{cases}$$

$2|x| + \sqrt{a - |x|^2} = 1$, $\sqrt{a - |x|^2} = 1 - 2|x|$. Tenglamani ikkala tomonini kvadratga ko'tarib soddalashtirsak $5|x|^2 - 4|x| + (1 - a) = 0$ kvadrat tenglama hosil bo'ladi. Bu kvadrat tenglamani yechimga ega bo'lishi uchun $\frac{D}{4} = 5a - 1 \geq 0$ bo'lishi lozim. Kvadrat tenglamaning

ildizlari $|x| = \frac{2 \pm \sqrt{5a - 1}}{5}$ bo'ladi.

Agar $|x| = \frac{2 + \sqrt{5a - 1}}{5}$ bo'lsa, $|y| = \frac{\sqrt{20a - 4\sqrt{5a - 1} - 3}}{5}$

bo'ladi. Agar $|x| = \frac{2 - \sqrt{5a-1}}{5}$ bo'lsa, $|y| = \frac{\sqrt{20a + 4\sqrt{5a-1} - 3}}{5}$

bo'ladi. Agar $5a - 1 = 0$, $a = \frac{1}{5}$ bo'lsa, kvadrat tenglama 2 ta $|x| = \frac{2}{5}$

ildizlarga ega bo'lib, $|y| = \frac{1}{5}$ bo'ladi. Bu holda tenglamalar sistemasi

4 ta: $\left(\frac{2}{5}; \frac{1}{5}\right), \left(-\frac{2}{5}; \frac{1}{5}\right), \left(\frac{2}{5}; -\frac{1}{5}\right), \left(-\frac{2}{5}; -\frac{1}{5}\right)$, yechimlarga ega

bo'lib, aylana rombga urinadi. Agar $a \in \left(\frac{1}{5}; \frac{1}{4}\right)$ bo'lsa, berilgan

tenglamalar sistemasi sakkizta:

$$\left(\frac{2 + \sqrt{5a-1}}{5}; \frac{\sqrt{20a - 4\sqrt{5a-1} - 3}}{5} \right),$$

$$\left(-\frac{2 + \sqrt{5a-1}}{5}; \frac{\sqrt{20a - 4\sqrt{5a-1} - 3}}{5} \right),$$

$$\left(\frac{2 + \sqrt{5a-1}}{5}; -\frac{\sqrt{20a - 4\sqrt{5a-1} - 3}}{5} \right),$$

$$\left(-\frac{2 + \sqrt{5a-1}}{5}; -\frac{\sqrt{20a - 4\sqrt{5a-1} - 3}}{5} \right),$$

$$\left(\frac{2 - \sqrt{5a-1}}{5}; \frac{\sqrt{20a + 4\sqrt{5a-1} - 3}}{5} \right),$$

$$\left(\frac{2 - \sqrt{5a-1}}{5}; -\frac{\sqrt{20a + 4\sqrt{5a-1} - 3}}{5} \right),$$

$$\left(-\frac{2 - \sqrt{5a-1}}{5}; \frac{\sqrt{20a + 4\sqrt{5a-1} - 3}}{5} \right),$$

$$\left(-\frac{2 - \sqrt{5a-1}}{5}; -\frac{\sqrt{20a + 4\sqrt{5a-1} - 3}}{5} \right)$$

yechimlarga ega bo'ladi. Agar $a = \frac{1}{4}$ bo'lsa, aylana rombning kichik

diagonali uchidan o'tadi, tenglamalar sistemasi 6 ta: $\left(\frac{1}{2}; 0\right), \left(-\frac{1}{2}; 0\right)$

$\left(\frac{3}{10}; \frac{2}{5}\right), \left(-\frac{3}{10}; \frac{2}{5}\right), \left(\frac{3}{10}; -\frac{2}{5}\right), \left(-\frac{3}{10}; -\frac{2}{5}\right)$ yechimlarga ega

bo'ladi. Agar $a \in \left(\frac{1}{4}; 1\right)$ bo'lsa, tenglamalar sistemasi 4 ta:

$$\left(\frac{2 - \sqrt{5a-1}}{5}; \frac{\sqrt{20a + 4\sqrt{5a-1} - 3}}{5} \right),$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -\frac{2-\sqrt{5a-1}}{5}; \frac{\sqrt{20a+4\sqrt{5a-1}-3}}{5} \\ \frac{2-\sqrt{5a-1}}{5}; -\frac{\sqrt{20a+4\sqrt{5a-1}-3}}{5} \\ -\frac{2-\sqrt{5a-1}}{5}; -\frac{\sqrt{20a+4\sqrt{5a-1}-3}}{5} \end{array} \right\},$$

yechimlarga ega bo'ladi. Agar $a=1$ bo'lsa, aylana rombnig katta diagonali uchidan o'tadi va bu holda tenglamalar sistemasi 2 ta : $(0;1)$, $(0;-1)$ yechimlarga ega bo'ladi. Agar $a \in [0; 0,2) \cup (1; \infty)$ bo'lsa, tenglamalar sistemasi yechimlarga ega bo'lmaydi.

Parametrlarga bog'liq tenglamalarni yechishda funksiyalarning grafiklaridan, hosilani bu funksiyalarni tekshirishda foydalanish va berilgan misol talabiga asosan har xil usullarni qo'llash mumkin. O'quvchilarni parametrlarga bog'liq tenglamalarni yechishni o'rganishlari hayotda uchraydigan har xil vaziyatlardan to'g'ri yechim topib chiqib ketishga, ularni oliy o'quv yurtlariga kirishida va fanlar olimpiadasida yaxshi natijalarga erishishiga amaliy yordam beradi.

Adabiyotlar.

1. Морозова Е. А., Петраков И. С., Скворцев В. А., Международные математические олимпиады. Москва «Просвещение», 1976 г.
2. Сивашинский И. Х., Задачи по математике для внеклассных занятий. Москва «Просвещение», 1968 г.
3. Matematika 2011-2022. Mavzulashtirilgan testlar to'plami. Toshkent, «Spectrum media group», 2021 yil.
4. Журнал «Квант» №3, 1985 г.
5. Шарыгин И. Ф., Голубев В. И., Факультативный курс по математике. Решение задач. Учебное пособие для 11 класса средней школы. Москва «Просвещение», 1991 г.

